

Katta ma'lumotlardan foydalanishning asosiy muammolari, arxitekturasi va algoritmlari

Xudoyberganova Indira Ilhomovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annatsiya: Kletkali avtomatlar asosida katta hajmli ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash masalalarini shakllantirish, ularda virtuellashtirish texnologiyalarinig qo'llanilishi, virtual resurslarini yaratish, hisoblash resurs va xizmatlarini taqdim etish usul va modellari o'rganildi va tavsiflandi, xususan ovozli ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash algoritmi va dasturiy ta'minoti ishlab chiqildi, ma'lumotlarni qayta ishlash markazlarining resurs va xizmatlarini taqdim etishning konseptual modeli ishlab chiqildi, uning samaradorligi hisoblash eksperimenti o'tkazish yo'li bilan ko'rsatib berildi

Kalit so'zlari: Big Data, kletkali avtomat, blokchayn, MapReduce.

Katta ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, Big Data ni turli sohalarda amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biri bu qayta ishlanadigan ma'lumotni tanlash muammosi, ya'ni qaysi ma'lumotni olish, saqlash va tahlil qilish kerakligini aniqlash va bu hisobga olinmasligi kerak.

Yana bir katta ma'lumotlar muammosi axloqiy masaladir. Boshqacha qilib aytganda, mantiqiy savol tug'iladi: bunday ma'lumotlarni yig'ish (ayniqsa foydalanuvchini bilmasdan) shaxsiy hayotning chegaralarini buzish deb hisoblash mumkinmi?

Google va Yandex qidiruv tizimlarida saqlanadigan ma'lumotlar IT gigantlarga doimiy ravishda o'z xizmatlarini takomillashtirish, foydalanuvchilarga qulay va yangi interfaol dasturlarni yaratishga imkon beradi. Buning uchun qidiruv tizimlari internetda foydalanuvchi faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar, IP manzillari, joylashuv ma'lumotlari, qiziqishlar va onlayn xaridlar, shaxsiy ma'lumotlar, pochta xabarlar va hokazolarni to'playdi. Bularning barchasi Internetda foydalanuvchi harakatlariga qarab kontekstual reklama namoyish qilish imkonini beradi. Bunday holda, odatda foydalanuvchilarning roziligi so'ralmaydi va

o'zingiz haqingizda qanday ma'lumotlarni taqdim etishni tanlash imkoniyati berilmaydi. Ya'ni, sukut bo'yicha, Big Data keyinchalik sayt ma'lumot serverlarida saqlanadigan barcha narsalarni to'playdi.

SHundan kelib chiqib, ma'lumotlarni saqlash va ulardan foydalanish xavfsizligi bilan bog'liq quyidagi muhim masala kelib chiqadi. Masalan, iste'molchilar o'z ma'lumotlarini avtomatik ravishda uzatadigan u yoki bu tahliliy platforma xavfsizmi? Bundan tashqari, ko'plab biznes vakillari katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish va ularning yordami bilan muayyan biznes muammolarini hal qilishga qodir yuqori malakali tahlilchilar va marketologlarning etishmasligini ta'kidlamoqdalar.

Big Data ni amalga oshirishdagi barcha qiyinchiliklarga qaramay, biznes ushbu yo'nalishga investitsiyalarni ko'paytirishni rejalashtirmoqda. Gartner tadqiqotiga ko'ra, ommaviy axborot vositalari, chakana savdo, telekommunikatsiya, bank va xizmat ko'rsatish kompaniyalari Big Data investitsiya sohalarida etakchi hisoblanadi.

Axborot xavfsizligi sohasida Big Data quyidagi muammolarga duch keladi:

- ma'lumotlarni himoya qilish va ularning yaxlitligini ta'minlash muammolari;
- maxfiy ma'lumotlarni buzish va yashirinish xavfi;
- maxfiy ma'lumotlarni noto'g'ri saqlash;
- ma'lumotni yo'qotish xavfi, masalan, boshqa bironing zararli harakatlari tufayli;
- shaxsiy ma'lumotlardan uchinchi shaxslar tomonidan noto'g'ri foydalanish xavfi va boshqalar.

Axborot xavfsizligi sohasida blokchayn echishga mo'ljallangan katta ma'lumotlarning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Uning barcha asosiy tamoyillariga rioya qilinishini ta'minlash, taqsimlangan ro'yxatga olish texnologiyasi ma'lumotlarning yaxlitligi va ishonchliligini kafolatlashi mumkin va bitta nosozlik nuqtasi yo'qligi sababli blokchayn axborot tizimlarini barqaror qiladi. Tarqalgan ro'yxatga olish texnologiyasi ma'lumotlarga bo'lgan ishonch muammosini hal qilishga yordam beradi, shuningdek, ularni umumiy ravishda baham ko'rish imkoniyatini beradi.

Tuzilmaydigan ma'lumotlar - bu oldindan belgilangan tuzilishga ega bo'lmagan yoki ma'lum tartibda tashkil etilmagan ma'lumotlar.

McKinseyning katta ma'lumotlar va tahlil qilish usullari:

- Crowdsourcing;
- Aralash tirish va ma'lumotlarni birlashtirish;
- Mashinasozlik;

- Sun'iy neyron tarmoqlari;
- Naqshni aniqlash;
- Bashoratli tahlil;
- Simulyasion modellashtirish;
- Mekansal tahlil;
- Statistik tahlil;
- Analitik ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish.

Ma'lumotni qayta ishlashga imkon beradigan gorizontol kengayish katta ma'lumotlarni qayta ishlashning asosiy prinsipidir. Ma'lumotlar hisoblash tugunlariga taqsimlanadi va ishlov berish ishlashning yomonlashuviziz amalga oshiriladi. McKinsey shuningdek qo'llaniladigan kontekstda aloqalarni boshqarish tizimlari va Business Intelligence ni o'z ichiga oldi.

Texnologiya:

- noSQL;
- MapReduce;
- Hadoop;
- Uskuna echimlari.

Zamonaviy axborot tizimlarida foydalaniladigan axborot (ayniqsa video, audio multimediali ma'lumotlar) hajmini jadal o'sishi mutaxassislar oldiga ularni saqlash va boshqarishning yangi murakkab masalalarini qo'yadi. Hozirgi [kunda katta](#) hajmli ma'lumotlar bilan ishlaydigan axborot tizimlarining apparat platformasi sifatida, ma'lumotlarga parallel ishlov berish va istalgancha axborot saqlash hajmini kengaytirish xususiyatiga ega bo'lgan, ko'p protsessorlik [meynfrey m serverlar](#) klassteridan foydalaniladi. SHuningdek, katta hajmli [ma'lumotlarni kichik](#) masalalarga taqsimlash orqali ishlashga mo'ljallangan MapReduce kabi apparat dasturiy texnologiyalar ham mavjud.

MapReduce taqsimlangan ma'lumotlar modeli

MapReduce dasturiy tizim Google kompaniyasi tomonidan yaratigan bo'lib, Google File System taqsimlangan fayl tizim asosida amalga oshirilgan. Bu [maxsulot Google](#) kompaniyasining xususiy mulki hisoblanadi. SHuningdek, MapReduce erkin va ochiq dasturiy maxsulot hisoblanadi. MapReduce modelida barcha hisoblash muolajalari "kalit-qiyamat" deb ataladigan juftlik to'plami ustida amalga oshiriladi. MapReduce muhitida hisoblashlarni amalga oshirishda ikkita muhim «Map» va «Reduce» funksiyalaridan foydalaniladi (1-rasm).

1. «Map» bosqichida ma'lumotlar foydalanuvchi tomonidan aniqlangan map() funksiyasi orqali qayta ishlanib, filtrlanadi va "kalit-qiyamat"dan [iborat](#) ma'lumotlar to'plamini hosil qiladi.

Bu erda kalit muhim ahamiyatga ega. Chunki, keyinchalik bir xil qiymatli kalitlar bir xildagi Reduce() funksiyasiga yuboriladi. map() funksiyaning barcha ekzemplarlari bir-biridan mustaqil parallel holda ishlashi mumkin.

2. «Reduce» bosqichi. Reduce() funksiyasi ham foydalanuvchi tomonidan yoziladi. Unda oldingi bosqichda hosil bo‘lgan barcha “kalit-qiymat” yozuvlarga kalitiga qarab ishlov beriladi. Funksiya qaytaridgan qiymat MapReduce masalaning oxirgi natijasi hisoblanadi. Reduce() funksiyaning ishlayotgan barcha [ekzemplarlari bir-biridan](#) mustaqil parallel holda ishlashi mumkin.

MapReduce texnologiyasi katta hajmdagi ma’lumotlarga minglab kompyuterlar orqali ishlov berishga mo‘ljallangan. [SHuning uchun](#), unda albatta alohida kompyuterlarning ishdan chiqishi holatlariga nisbatan turg‘unlik xususiyati bo‘lishi kerak. SHuning uchun, [MapReduce texnologiyasi](#), minglab kompyuterlarni jalb qilish bilan, turg‘unlik va kengayish talablarini ta’minlay oladi.

1-rasm. MapReduce taqsimlangan ma’lumotlarga ishlov berish texnologiyasi

Hadoop texnologiyasi Apache Hadoop loyihasida ishlab chiqilgan Hadoop [MapReduce maxsuloti erkin](#) tarqatiladi. Mazkur texnologiya HDFS (Hadoop Distributed File System) cheklanmagan hajmdagi taqsimlangan fayl tizimidan foydalanishga asoslanadi. Apache Hadoop maxsuloti oddiy qurilmalarda joylashtirilishi mumkin bo'lgan erkin Java-platforma hisoblanadi. Loyiha Google File System materiallarini qayta [ishlash natijasida](#) tug'ilgan bo'lib, katta klasterlarda ishlaydigan taqsimlangan ilovalarni ishlashiga yordam beradi. Maxsulotda MapReduce texnologiyasi qo'llangan. SHunga ko'ra ilova ko'p sonli kichik masalalarga ajratilib, masalalarning har biri ixtiyoriy uzelda ishlashi mumkin. Hadoop texnologiya Facebook, Twitter, Rackspace i eBay kabi veb-loyihalarda foydalaniladi. [SHuningdek, IBM, EMC, Dell i Oracle](#) kabi dasturiy maxsulotlarda qo'llaniladi.

NoSQL yondashuv NoSQL atama "nafaqat SQL " yoki "SQL emas" deganini anglatadi. Mazkur atama 2009 [yildan boshlab](#), interet-texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning rivoji ma'lumotlarni saqlash va ularga ishlov berishga yangicha yondashuvlarni keltirib chiqarganda, mashhurlashdi. Bu [paytga kelib](#), dasturchilar an'anaviy relyasion ma'lumotlar bazasi o'ta qimmatga tushayotgani yoki etarlicha tez ishlamayotganligi kabi masala va muammolarga ro'para kelgan edilar. NoSQL-echim relyasion ma'lumotlar bazalaridan butunlay voz kechishni yoki ularni almashtirishni ko'zda tutmaydi. Afzalliklar sifatida quyidagilarni aytish mumkin:

- Kengayuvchanlik: mavjud an'anaviy MBBT lar [uchun gorizontol kengayish](#) masalasi odatda juda qiyin va qimmat hisoblanadi. Ko'p NoSQL-echimlar shu sababga ko'ra loyihalashtirilgan.

- Tezlik: hisoblash samarasi – muhim omillardan hisoblanadi. Ko'p masalalar uchun an'anaviy MBBT relyasion model, tranzaksiyalar, ishonchlilik va h.k. kabi xususiyatlarining hammasi bir payitda kerak bo'lavermaydi. Bu xususiyatlarning hammasi yoki ba'zilaridan voz kechish NoSQL katta tezlikka erishishiga olib keladi.

- Replikatsiyalar: serverni ishdan chiqishi yoki tarmoqqa ulanib bo'lmaslik ehtimolligi ixtiyoriy axborot tizimidan ishonchlilik xususiyatini talab qiladi. Barqaror ishlashning asosiy usuli – replikatsiya. Ma'lumotlar bazasini replikatsiya rejimida ishlashga o'tishi NoSQL-echimlarning imkoniyatlaridan biri.

- Yaratish va boshqarishning oddiyliigi. O'rnatish va [sozlash masalalari](#), relyasion MB ga ko'ra, oddiyroq va kam harajat bilan amalga oshiriladi. SHuning uchun ishlab chiqish va tadbiq etish tezligi muhim omillardan sanalgan loyihalarda ko'pincha NoSQL-tizimlar tanlanadi. Google trends ma'lumotiga ko'ra noSQL texnologiyalarga bo'lgan qiziqish regionlar bo'yicha quyidagicha. NoSQL texnologiyasi ma'lumotlar modelining keng to'plamini taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kornilov V.V., Isaev E.A., Isaev K.A. Perspektivy ispolzovaniya sentrov obrabotki dannykh pri reshenii zadach matematicheskoy biologii i bioinformatiki.
2. Belov S. D. i dr. Ispolzovanie virtualizovannoy superkompyuternoy infrastruktury Novosibirskogo nauchnogo sentra dlya obrabotki dannykh eksperimentov fiziki vysokix energiy // Vych. tehnologii. 2012. T. 17. № 6. S. 36–46.
3. SHalaginov Aleksey. Raspredelemnnye oblachnyye data-sentry. Raspredelemnnye oblachnyye data-sentry. Glavy iz knigi. Glava 1. Opublikovana 30.11.2014.
4. Vorojsov A.S., Tutova N.V., Tutov A.V. Otsenka proizvoditelnosti oblachnykh sentrov obrabotki dannykh. T_Comm #5_2014.
5. Jilkina Natalya. Upravlenie SOD: strategicheskii uzel. El. resurs: http://www.it.ru/press_center/publications/1414/
6. SOD ot Huawei. El. Resurs. <https://habrahabr.ru/article/302380/>
7. Golubev, A.Kobanov Seti xraneniya dannykh (SAN) Jet Info, 2002, №9, s.3-16: Elektronnyy resurs:
8. T.V. Batura, F.A. Murzin, D.F.Semin Oblachnyye tehnologii: osnovnyye ponyatiya, zadachi i tendensii razvitiya. Programmnyye produkty i sistemy i algoritmy, 2014, №1,s.1-22.
9. N.Umnov, P.Dorinskiy SAN dlya virtualizatsii datatsentrov. Stotage News, №1(38),2009. Elektronnyy adres
10. Sistema oblachnoy platformy Huawei FusionSphere OpenStack. 20. Sovmestnaya razrabotka Huawei i Baidu.
11. Performance and Capacity Themes for Cloud Computing, International Technical Support Organization.